

SURUNKALI BUYRAK KASALLIGI BILAN OG`RIGAN BEMORLARDA TROMBOSITLAR GEMOSTAZI VA KURANTIL REZESTENTLIGIGA TA`SIR ETUVCHI OMILLAR

Umarova Z.F.
Ahadov A.A.
Xodjanova Sh.I.

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi, Toshkent sh., O`zbekiston
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10886530>

SBKda nefrogen arterial gipertenziyalarni kechishi va korreksiyasi, gipoazotemik chora tadbirlarni olib borish, yurak qon-tomir tizimidagi o'zgarishlarni o'rganish, buyrak ichi gemodinamikasi, gemostaz tizimidagi buzilishlarning o'ziga xos xususiyatlari, shuningdek ularni korreksiyasi bo'yicha keng qamrovli izlanishlar olib borilgan va olib borilmoqda. Ammo shuni aytib o'tish kerakki, SBK bilan asoratlangan buyrak kasalliklarida zamonaviy va yangi yaratilgan antiagregant dori vositalarini qo'llagan holda ularning samaradorligini baholash bo'yicha ilmiy izlanishlarga bo'lgan e'tibor biroz susaygandek. Shu bilan birga, surunkali buyrak etishmovchiligi rivojlanishida gemostaz tizimidagi buzilishlar, ularning kasallik avj olishidagi roli va ularni oldini olish choralari bo'yicha tadqiqotlar olib borishga keng e'tibor berilmoqda. Surunkali buyrak kasalligida tadqiqotlarning eng dolzarb yo'nalishlaridan biri gemostaz tizimini o'rganishdir. CBK bilan og'rigan bemorlarda ikki tendensiya mavjudligini ko'rsatib o'tishgan, ya'ni protrombotik va gemorragik, ammo bu qarama-qarshi gemostatik kasalliklarning birga kelishi sabablari aniq emas.

Tadqiqotning maqsadi-Surunkali buyrak kasalligi bilan og'rigan bemorlarda trombositlar gemostazi va kurantil rezistentligiga ta'sir etuvchi omillar o'rganish bilan davo samaradorligini baholashdan iborat.

TADQIQOT OB'EKTI VA MATERIALI. Bizning ilmiy tadqiqotimiz uchun Toshkent tibbiyot akademiyasi ko'p tarmoqli klinikasining nefrologiya bo'limida 2017-2020 yillar mobaynida davolangan, nodiabetik etiologiyali SBK II-III bosqichi bilan og'rigan bemorlarning 105 nafari olingan SBK tashxisi NRF/KDOQI (National Kidney Disease Outcomes Quality Initiative, 2002) ga asoslanib KFTgi aniklangan holda qo'yilgan. Barcha kuzatuvga olingan bemorlarning yoshi 18-60 yoshni tashkil etadi. O'rtacha yoshi 43,65 yoshni tashkil etdi. Barcha bemorlarda SBK xos bo'lgan klinik belgilar: umimiy xolsizlik-97ta bemorda (92.4%), ishtaxasizlik- 92 ta (87.6%), qabziyat -21 ta bemorda (20%), ko'ngil aynishi-46 ta (43.8%), tana vazni kamayishi- 55 ta (52.4%), nikturiya- 64 ta (60.9%), poliuriya esa - 32 ta (30,47%) bemorda kuzatildi. Tekshiruv va tadqiqot doirasidagi 105 nafar bemorlarni shartli ikki guruhga bo'ldik. Nazorat guruhi sifatida 20 ta sog'lom insonlar olindi. Barcha bemorlarda instrumental, laborator va klinik biokimyoviy tekshiruvlardan o'tkazilib tanlab olindi va guruhlariga bo'lindi. Birinchi guruhga 55 nafar bemorni o'z ichiga oladi va bu bemorlarga an'anaviy davolash bilan birga antiagregant davo sifatida dipiridamol 225mg/kuniga miqdorda tavsiya qilingan. Birinchi guruhda bemorlarning o'rtacha yoshi $43,0 \pm 1,65$ yoshga teng. Ikkinchi guruhga esa 50 nafar bemor kiritilgan bo'lib, bu bemorlarga an'anaviy davo bilan birga antiagregant davolash tartibi sifatida alltrombosepin 200 mg/kuniga berildi. Bu guruhdagi bemorlarning o'rtacha yoshi $44,3 \pm 2,4$ yoshga teng. Tekshirilgan bemorning jins bo'yicha taqsimoti jadvalda keltirilgan.

Kuzatuvdagi bemorlarning jins buyicha nisbati

№	Jinsi	Birinchi guruh	Ikkinchi guruh	P
1.	Ayol	24 (43,6%)	22 (44%)	>0,05
2.	Erkak	41(56,4%)	28 (56%)	>0,05

Tadqiqotga olingan barcha SBK II-III bosqichi bilan kasallangan bemorlarga an'anaviy qo'llab kelinayotgan davo muolajalari buyurildi. Doimiy an'anaviy davo sirasiga gipotenziv vositalari, anemiyaga qarshi (eritropoetin va temir preparatlari) vositalar, antikoagulyant dori vositalari (geparin 10 000 - 20 000 yed/sutka, enoksiparin 0.4 – 0.6 yed/sutka.10– 30 kungacha tavsiya etiladi), dezintoksikatsion va qon realogiyasini yaxshilovchi vositalar (eritmalar – reosorbilakt, suksinasol, glyukoza, izotonik eritma 200 – 600 ml/sutka. 10 kungacha tavsiya etiladi; atsorbentlar filytrum, polisorb, enteros-gel' 1 oydan ortiq bo'lmagan muddatga tavsiya etiladi), kislota-ishqor muvozanatini muvofiqlashtiruvchi vositalar (natriy gidrokarbonat 4 % - 200 ml/sutka. 10 kungacha tavsiya etiladi) va antiagregant davu sifatida 1 guruhga dipiridamol 225 mg/kuniga, 2 guruhga alltrombosepin 200 mg/kuniga buyurildi. Hamma bemorlarga Pevzner bo'yicha № 7 parxez stoliga muvofiq (kunlik osh tuzi miqdori 3 grammgacha, parchalanganda mochevina va qoldiq azot asoslarini paydo qiluvchi aminokislotalarni ko'p saqlagan (ayniqsaalmashtirib bo'ladigan) oqsilli maxsulotlarni cheklash, toksik va ko'p allergen bo'lgan maxsulotlarni olib tashlash va boshq...) ovqatlanish va sovuq hamda nam iqlimdan saqlanish kabi to'g'ri turmush tarzi tushintirilgan.

INNOVATIVE References:

1. Амонова, М. М., & Мухиддинов, Б. Ф. (2021). ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ КОАГУЛЯНТНОВ И АДСОРБЕНТОВ ПРИ ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД ТЕКСТИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА. Universum: технические науки, (5-4 (86)), 10-15
2. Амонова, М. М., & Ахророва, М. А. (2016). Физико-химические и технологические характеристики буровых композиционных растворов. Учёный XXI века, (4-4 (17)), 21-23.
3. Амонова, М. М., & Ахророва, М. А. (2016). Физико-химические и технологические характеристики буровых композиционных растворов. Учёный XXI века, (4-4 (17)), 21-23.
4. Abdullayeva, M. (2019). Clinical efficacy of montelukast (l-montus kid®) in the control of Mild persistent bronchial asthma in children. Journal of Critical Reviews, 7(5), 2020
5. Шамсиева, Э. Р., & Ташматова, Г. А. (2022). Деструктивно-воспалительная патология суставов у детей до 16 лет (Doctoral dissertation, England).
6. Шамсиева, Э. Р. (2022). Клинические проявления семейного нефротического синдрома у детей (Doctoral dissertation, Россия)
7. Шамсиева, Э. Р. (2022). Клинические особенности течения различных форм ювенильного ревматоидного артрита у детей.
8. Шамсиева, Э. Р. (2004). Клинико-патогенетическое обоснование сочетанного применения кобавита с сернокислой медью и лазерного воздействия в комплексном лечении пневмонии у детей раннего возраста. Актуальные проблемы современной науки, (1), 165- 166

9. Файзиева, У. Р., & Сатибалдиева, Н. Р. (2016). Специфика проблемного обучения студентов медицинских вузов по предмету педиатрия. Современные инновации, (2 (4)), 21-24.
10. Файзиева, У. Р., Сатибалдиева, Н. Р., & Ахмедова, Г. Х. (2016). Новые инновационные технологии по предмету Сестринское дело по педиатрии. European science, 3, 13

INNOVATIVE
ACADEMY